

ГИДРОТЎПЛАШ ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРИНИНГ ЭНЕРГЕТИКА ТИЗИМЛАРИДАГИ РОЛИ ВА АҲАМИЯТИ

Бобараим УРИШЕВ

Қарши муҳандислик-иқтисодий институт, т.ф.д., профессор, Россия табиий билимлар академиясининг ҳақиқий аъзоси

Аннотация. Мақолада дунёдаги энергетика тизимларида энергияни тўплаш усуллари асосий техник ва иқтисодий кўрсаткичлари таҳлили, тўпланадиган энергиянинг ҳажми бўйича прогноз кўрсаткичлари натижалари келтирилган. Энергия тўплаш тизимлари орасида гидротўплаш электр станцияларининг афзалликлари ва самарадорлиги кўрсатиб ўтилган, Республикамизда гидротўплаш электр станцияларидан фойланиш шартлари, энергетика тизимининг кунлик энергия юкмаси графигини барқарорлаштиришда уларнинг иш режимлари ва прогноз қувват кўрсаткичлари тўғрисида таҳлилий маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: гидротўплаш электр станциялари, ёқилғи миқдори, энергетика тизими, электр тўплаш, энергия тўплаш қурилмалари, қувватни қайта тақсимлаш усули.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Бобараим УРИШЕВ,
профессор Каршинского инженерно-экономического института, д.т.н., действительный член Российской академии естествознания

Аннотация. В статье представлен анализ основных технико-экономических показателей способов накопления энергии в энергосистемах мира, результаты прогноза показателей объемов хранения энергии. Показаны преимущества и эффективность гидроаккумулирующих электростанций среди систем накопления энергии, приведены условия использования гидроаккумулирующих электростанций в нашей Республике, приведены аналитические данные по прогнозным показателям мощности и режиме их работы для выравнивания суточного графика нагрузки энергосистемы.

Ключевые слова: гидроаккумулирующие электростанции, количество топлива, энергетическая система, аккумуляция электроэнергии, устройства аккумуляции энергии, метод перераспределения мощности.

ROLE AND IMPORTANCE OF PUMPED STORAGE POWER PLANTS IN ENERGY SYSTEMS

Bobaraim URISHEV,
Professor, Karshi Engineering and Economics Institute, DSc, Full Member of the Russian Academy of Natural Sciences

Abstract. The article presents an analysis of the main technical and economic indicators of energy storage methods in global energy systems, as well as the results of forecasting energy storage capacity indicators. The advantages and efficiency of pumped-storage hydroelectric power plants among energy storage systems are demonstrated, the conditions for their use in our Republic are outlined, and analytical data on forecasted power capacity indicators and their operating modes for balancing the daily load schedule of the energy system are provided.

Keywords: pumped storage power plants, fuel quantity, energy system, electricity storage, energy storage devices, power redistribution method

Жаҳон энергетикаси ривожланишининг ҳозирги босқичида энергия тизимларининг ишончлилиги ва самарадорлигига, шунингдек, электр

энергиясини ишлаб чиқаришда шамол ва қуёш технологияларидан кенг миқёсда фойдаланишга қўйиладиган талаблар ошиб бормоқда. Мана шундай талаблардан бири тизимларда энергияни тўплаш ва ундан самарали фойдаланиш масаласи ҳисобланади. Бу масаланинг оптимал ечимини топиш учун ривожланган мамлакатларда ҳар хил турдаги энергия тўплаш қурилмалари (ЭТҚ) кенг миқёсда қўлланилмоқда, бунинг асосий сабаби ушбу қурилмалар энергия тизимининг ишончлилигини таъминлаши, унинг самарадорлигини ошириши ва тизимга кўрсатиладиган хизматларини кенгайтириши мумкин. ЭТҚлар қайта тикланадиган энергия манбаларидан тизимларда кенг қўламли фойдаланишни таъминлашга хизмат қилади ва бунинг натижасида истеъмолчиларни барқарор, таннархи паст, “яшил” энергия билан таъминлаш имконияти ошади.

ЭТҚнинг энг муҳим афзаллиги истеъмолчилар талабига энергия тизимининг зарур мослашувчанлигини, барқарорлиги ва ишончлилигини таъминлашдан иборат бўлиб, ушбу омилни ҳисобга олган ҳолда, дунёда тўпланадиган энергия ҳажми йилдан-йилга ошиб бормоқда, масалан, 2023 йилда энергия тўплаш қурилмалари қувватларининг ўсиши уч бараварни ташкил қилди [1], Bloomberg NEF маълумотларига кўра, 2024 йилда энергия сақлаш учун қўлланиладиган қурилмалар сони 61 фоизга ошган ва тайёр қурилмалар нархлари 2023 йилга нисбатан 43 фоизга пасайган [2].

Европа Иттифоқига қарашли Европа Комиссиясининг прогнозларига кўра, энергия тизимларида ЭТҚларда тўпланиши керак бўлган энергия миқдори 2030 йилга келиб умумий электр энергияси истеъмолининг 24 фоизига, 2050 йилга келиб эса 30 фоизига етади [3].

Энергия тизимларида энергияни тўплаш ва ундан фойдаланиш ишлари қандай тартибда амалга оширилади ва бунда самарадорлик нималардан иборат? Бу саволга жавоб бериш учун энергия тизимининг тахминий кунлик истеъмол юкмаси графигини мисол сифатида келтирамиз (1-расм).

1-расм. Энергия тизимининг кунлик энергия истеъмоли юкмаси графиги.

Энергия тизимининг кунлик истеъмол юкламаси графиги бўйича барқарорлигини истеъмолнинг нотекислик коэффициенти билан маълум бир даражада баҳолаш мумкин. Бу коэффициент кун давомида юклама графигининг минимал ва максимал қийматлари нисбати ($K = N_{min}/N_{max}$) билан аниқланади ва истеъмолчилар турлари, уларнинг истеъмол ҳажми ҳамда унинг вақт давомида ўзгариши билан аниқланади. Нотекислик коэффициенти ўзгарувчан коэффициент, унинг қиймати ойлар, мавсумлардаги истеъмол миқдорига қараб ўзгариб туради. Дунё мамлакатларида нотекислик коэффициенти қиймати 0,6...0,85 оралиғида, Республикамиз энергия тизимида 0,7...0,81 қийматларида бўлиши мумкин. Россия Федерациясида мазкур коэффициент қиймати 0,55...0,85 оралиғида қайд этилган [4].

Маълумки нотекислик коэффициентининг юқори қийматларда бўлиши энергия тизимининг самарали ишлашини, ундаги энергия таъминотининг барқарорлиги ва ишончлигини оширади. Тизимда ЭТҚлардан фойдаланиш ушбу коэффициентнинг ошишини таъминлайди. Буни 1-расмда келтирилган график асосида аниқлаш мумкин, масалан, истеъмол энергияси минимал бўлган соатларда (0⁰⁰...6⁰⁰ ва 11⁰⁰...14³⁰) электр станцияларнинг бир қисмини ишдан тўхтатмасдан, улар ишлаб чиқарилаётган энергиянинг ортиқчасини тўплаш (аккумуляциялаш) учун ЭТҚга берилади ва бунда минимал қувват N'_{min} га тенг бўлади.

Тўпланган энергия юклама юқори бўлган соатларда (6³⁰...11⁰⁰ ва 16⁰⁰...22⁰⁰) истеъмол учун йўналтирилади, демак тўпланган энергия миқдори истеъмол қилинадиган энергия миқдорига тенг бўлиши керак. Бу ҳолда энергия тизимидаги максимал қувват N'_{max} дан ошмайди. Графикдан кўриниб турибдики, ЭТҚдан фойдаланиш туфайли нотекислик коэффициенти $K=0,72$ дан $K = N'_{min}/N'_{max} = 79/90 = 0,88$ га ошади.

Энергияни тўплашда маълум даражада энергия йўқолишига қарамасдан унинг қандай самарадорлиги бор? Бу самарадорликни қуйидаги тарзда баён қилиш мумкин.

1. Тўпланган энергиядан истеъмол тиғиз бўлган пайтларда, яъни тизим катта юклама билан ишлаётганда фойдаланилади, шу сабабли энергия таъминотида бўладиган эҳтимолий узилишларнинг олди олинади.

2. Агар энергия тизимида асосан иссиқлик электр станцияларидан фойдаланилаётган бўлса, катта миқдорда бекорга ёқилғи сарф бўлишининг олди олинади, чунки энергияни тўплаш ҳисобига турбоагрегатларни ишдан тўхтатиш ва яна ишга туширишлар сони камаяди. Маълумки, турбоагрегатларни совуқ ҳолатдан меъёрий юкламани бериш ҳолатигача ишга тушириш учун замонавий газ турбина қурилмалари учун 10 минут, буф газ турбиналари учун 120...240 минут вақт сарф бўлади [5]. Масалан, “General Electric” компаниясининг авиация двигателлар асосида яратилган, газ сарфи 122 кг/с бўлган замонавий гибрид LMS100 маркали газ турбинаси 10 минут давомида 73,2 тонна шартли ёқилғини истеъмол қилади [6].

3. Тизимда ишлаб чиқариладиган энергияга сарфланадиган шартли ёқилғи миқдори энергия истеъмоли минимал бўлган соатларда тиғиз пайтларга нисбатан 0,16...0,187 кг/кВт·соат миқдорга камаяди [7,8], шу сабабли тиғиз пайтларда тўпланган энергиядан фойдаланиш ёқилғи сарфини камайтиради.

4. Қайта тикланувчи энергия манбалари қуввати катта диапазонда ўзгарувчан бўлганлиги учун истеъмолдан ортиқча энергияни тўплаш ва ундан унумли фойдаланиш ресурслар энергиясидан электр энергияни максимал миқдорда ишлаб чиқариш учун жуда муҳим. Тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатадики, ЭТҚлардан фойдаланиш куёш ва шамол энергиясидан максимал фойдаланиш даражасини 50...70 гача оширади [9].

5. Тўпланган энергиядан тез ишга тушадиган захира, тизимдаги ток частотасини ростловчи манба сифатида фойдаланиш мумкин, бу эса истеъмолчига берилаётган энергия сифатини ва ишончлилигини оширади.

6. ЭТҚлардан фойдаланиш маълум даражада зарарсиз, “яшил” энергияни ишлаб чиқаришга хизмат қилади.

Юқорида келтирилган ЭТҚларнинг афзалликлари улардан фойдаланишни пайсалга солмасдан тизимга жорий қилишни талаб этади. Бугунги кунда жаҳон энергетикасида ЭТҚларнинг бир қанча турлари қўлланилмоқда (1-жадвал). Ушбу жадвал гидроэнергетикалар Халқаро ассоциацияси ва АҚШ энергетика вазирлигининг Energy Storage Grand Challenge дастурини амалга оширишда эълон қилган маълумотлари асосида шакллантирилди [10,11,12].

Энергия тўплаш қурилмаларининг асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлари

1-жадвал

Параметрлар	ГТЭС	Литий - ион аккумулятор (LFP)	Ванадийли аккумулятор (VRFB)	СХТЭС	Водород ёқилғи элементлари
Қувват, МВт	100	100	100	100	100
Энергияни тўплаш вақти, соат	10	4	4	4	10
Техник тайёргарлик даражаси	9	9	7	7	6
Фойдали иш коэффициенти, %	70	86	68	52	35
Ишга тушириш вақти, сек (сурут - энергия тўплаш, махраж - энергия ишлаб чиқариш)	(65...120)/ (80...360)	1...4	1...4	600/ 240	(65...120)/ (80...360)
Цикллар сони, марга	21000	2640	5201	10403	10403
Ишлатиш муддати, йил	60	16	15	30	30
Солиштирма капитал маблағлар(CAPEX), \$/кВт	2625	1089	1656	1168	1612
Энергияни тўплаш нархи, \$/кВт·соат	263	272	414	292	161
Энергияни тўплашнинг келтирилган (меъёрлаштирилган) нархи, (LCOS), \$/кВт·соат	0,11	0,13	0,20	0,16	0,19

ГТЭС – гидротўплаш электр станциялари; СХТЭС – сиқилган ҳаво тўплаш электр станциялари; Манба: Гидроэнергетикалар Халқаро ассоциацияси, АҚШ энергетика вазирлиги [10,11,12].

Юқорида келтирилган жадвалдан кўриниб турибдики, энг асосий зарур параметрлар – 1 кВт-соат тўпланадиган энергия учун сарф бўладиган харажатлар, цикллар сони, ишлатиш муддати бўйича ГТЭСлар энг қулай энергия сақлаш қурилмалари ҳисобланади. Литий-ион аккумуляторлари нархи (CAPEX) ГТЭСларга нисбатан арзон, LCOS қиймати ҳам деярли бир хил, лекин уларнинг ишлатиш муддати деярли 4 марта кам бўлганлиги учун улардан фойдаланиш анча қимматга тушади. Шу сабабли, 2024 йилда жаҳонда ГТЭСларнинг умумий қуввати 182 ГВтга етди, бу эса барча ЭТҚларнинг 90 % идан ортиғини ташкил этади [13]. ГТЭСлар ҳатто маиший соҳада сақланадиган энергиянинг 76 % ини ташкил этади [14]. Ушбу қурилмалар асосан ХХР, Япония, АҚШ, Ҳиндистон каби давлатларда кенг қўлланилади. Бугунги кунда жаҳондаги энг йирик ГТЭС Фэннин (ХХР) 3,6 ГВт қувват билан 2024 йилнинг охирида тўлиқ ишга туширилди.

Энергия тизимларида қувватни қайта тақсимлаш усули сифатида ЭТҚ дан фойдаланиш таҳлили шуни кўрсатадики, ГТЭС ва СҲТЭСдан узоқ муддатли (бир кун, бир ҳафта, бир ой ёки мавсум учун) ва ўрта муддатли (4...12 соат) энергияни тўплаш ва ундан юқори қувватни талаб қиладиган энергия тиғиз бўлган пайтларда фойдаланиш учун қўллаш мумкин, шунингдек, энергия тўплашнинг ўрта муддатларида водород технологияларидан, қисқа муддатларда (сониялар, дақиқалар ичида ва 4 соатгача) электрохимёвий батареялар самаралироқ бўлиши мумкин [15,16,17].

ГТЭСлар иншоотлари таркиби ГЭСлардан кам фарқ қилади, фақат уларда кўшимча равишда пастда жойлашган сув ҳавзаси ва насос қурилмалари мавжуд. Тизимда энергия истеъмоли минимал бўлган пайтларда насос қурилмалари пастдаги ҳавзадан сувни юқори ҳавзага ҳайдаб беради, яъни энергияни тўплайди ва ушбу сув ҳажми энергия тиғиз бўлган пайтларда гидротурбина қурилмаларга берилади ва энергия ишлаб чиқарилади. ГТЭСларнинг мисол сифатидаги схемаси 2-расмда берилган.

2-расм. ГТЭС схемаси.

Ҳозирги пайтда ГТЭСларга худди ГЭСлар каби энергия ишлаб чиқарувчи сифатида қараш мавжуд, лекин фақат шундай бўлганда юқорида баён қилинган самарадорлик ГТЭСларда бўлмасди. Шу сабабли, ГТЭСларга тизим эҳтиёжини қондирувчи, яъни захира қувватини яратиш, электр энергияси сифатини яхшилаш, ёқилғи сарфини камайтириш, энергия юкмаси мослашувчанлигини ошириш, экологик зарарларни юмшатиш каби ишларни бажарувчи қурилма сифатида қараш керак.

Бугунги кунда Республикамиз энергетикасида ЭТҚлардан фойдаланиш бўйича ишлар энди бошланаяпти. Энергетика тизими томонидан фойдаланилаётган сув омборларидан пастки сув омборлари бўлмаганлиги учун ГТЭС сифатида фойдаланишнинг имкони мавжуд эмас. Бундан ташқари, барча сув омборларида сув тўплаш ирригация мақсадларига йўналтирилганлиги учун улардан энергетика эҳтиёжи учун фойдаланиш мураккаб масала ҳисобланади.

Бундай шароитда, бизнинг фикримизча, энг мақбул вариант суғориш эҳтиёжлари учун сувни тўплаш ва истеъмол қилиш жараёнига деярли таъсир қилмайдиган, 2-расмда кўрсатилгандек, икки сув ҳавзали ГТЭСларни яратиш бўлади, энергияни тўплаш жараёнида ушбу ҳавзалар оралиғида сув айланиши пайтида сув йўқолишини тўлдириш учунгина манбадан оз миқдорда сув олинади.

Яқин келажакда Республика энергетика эҳтиёжи учун қанча қувватда ГТЭСлар зарур ва улар қандай шартлар асосида бунёд этилиши мумкин? Бу саволларга жавоб бериш учун “2020-2030 йилларда Ўзбекистон Республикасини электр энергияси билан таъминлаш концепцияси” маълумотлари [18] дан фойдаланган ҳолда энергетика тизимида гидравлик энергияни сақлашнинг мумкин бўлган сценарийсини кўриб чиқамиз.

Ушбу концепцияга мувофиқ, 2030 йилга келиб энергия тизимининг ўрнатилган ва мавжуд ишлаб чиқариш қуввати 29,2 ГВтни ташкил этади, шу жумладан:

- иссиқлик электр станциялари – 15,1 ГВт (50,9 %);
- қуёш электр станциялари – 5,0 ГВт (17,3 %);
- гидроэлектр станциялар – 3,8 ГВт (13,1 %);
- шамол электр станциялари – 3,0 ГВт (10,4%);
- атом электр станциялари – 2,4 ГВт (8,3 %);

Мазкур тақсимот асосида станциялар кунлик энергия юкмасини қондириш учун қуйидаги талаблар асосида ишлашлари керак:

а) атом электр станциялари қоида бўйича кун давомида ўзгармас қувват билан ишлайди;

б) ГЭС қуввати кун давомида кам ўзгаради (аммо ҳафта ва ой давомида сув таъминоти ҳажмлари сезиларли даражада фарқ қилиши мумкин);

в) иссиқлик электр станцияларининг агрегатлари учун идеал ҳолат оптимал ёқилғи сарфида ўзгармас қувват билан ишлаш ҳисобланади;

г) ГТЭСларнинг насос агрегатларини энергия билан таъминлаш учун қуёш электр станциялари ва шамол электр станцияларининг энергиясидан фойдаланилади, бу эса энергия харажатларини (паст энергия тарифлари туфайли), ёқилғи сарфини камайтириш ва экологик фойда олиш имконини беради.

Ушбу шартларнинг бажарилиши асосида ишлайдиган электр станцияларнинг иш режими 3-расмда келтирилган.

3-расм. Энергия тизимининг кунлик иш режими графиги.

- Шамол энергиясининг ГТЭС насос агрегатларига бериладиган қисми
- Қуёш энергиясининг ГТЭС насос агрегатларига бериладиган миқдори
- ГТЭСнинг гидротурбиналари томонидан ишлаб чиқариладиган энергия миқдори
- Энергия тизимининг кунлик юклама графиги

Графикдан кўриниб турибдики, шамол ва қуёш электр станцияларининг ортиқча энергияси юқори сув ҳавзаларини тўлдириш учун ГТЭСнинг насос агрегатларига юборилади, сўнгра тўпланган сув ҳажми ГТЭСнинг гидротурбиналарига кечки пайтларда энергия ишлаб чиқариш учун берилади.

Кунлик энергия юкламаси ва ишлаб чиқарилаётган энергия миқдори ўзгарувчан бўлганлиги учун юқорида келтирилган графикка ўхшаган графиклар ҳар куни ҳар хил бўлади, шу сабабли уларни ҳисоблаш, тузиш, электр станцияларни бошқариш, улар ишлаб чиқараётган энергияни тақсимлаш, тўпланадиган энергия миқдорини аниқлаш ишлари махсус дастурий таъминот асосида фаолият юритадиган ҳисоблаш, ахборот-таҳлил, ва бошқарув маркази томонидан амалга оширилади.

Энергетика тизимида етарли функцияларни бажариш, жумладан кунлик энергия юкламасида нотекистик коэффициентини ошириш учун ГТЭСларнинг тизим қувватидаги улуши қанча бўлиши керак?

Иссиқлик электр станцияларига асосланган чет элдаги энергетика тизимларнинг тажрибаси шуни кўрсатадики, барча юқори манёврли қурилмаларнинг улуши энергия тизими умумий ўрнатилган қувватининг камида 25% ни ташкил қилиши керак [19,20]. Шу билан бирга, кунлик энергия ишлаб чиқаришни барқарорлаштириш орқали энергия тизимининг оптимал ва ишончли ишлашини ташкил этиш учун ГТЭСларнинг улуши (уларнинг икки томонлама тартибга солиш қобиляти – энергия ишлаб чиқариш ва истеъмол қилишни ҳисобга олган ҳолда) тизимдаги барча электр станциялар ўрнатилган қувватининг 10...12% ини ташкил этиши зарур [19,21,22].

Агар ушбу тавсияларга амал қилинса, унда 2030 йилга бориб Республика энергетика тизимида ишлайдиган ГТЭСларнинг умумий қуввати 2,9...3,0 ГВтга тенг бўлиши керак. Европа Иттифоқи комиссияси 2030 йилга бориб кунлик энергияни сақлаш талаби 4,4 % га етишини прогноз қилмоқда [3]. Ушбу прогнозни ҳамда “2020-2030 йилларда Ўзбекистон Республикасини электр энергияси билан таъминлаш концепцияси”да кўрсатилган 120,8 ТВт соат йиллик ишлаб чиқариладиган энергияни ҳисобга олсак, 2030 йилга келиб кунлик тўпланиши керак бўлган энергия миқдори 14,0...15,0 ГВт-соатни ташкил қилади.

Бу марраларга эришиш учун Республикамизда муайян ишлар амалга оширилмоқда, умумий қуввати 1,6 ГВт бўлган 4 та ГТЭС қуриш тўғрисида Президентимизнинг 2024 йил 12 июлдаги ПҚ-252 сонли Қарори қабул қилинди ва келгусида ГТЭСлар қувватини янада ошириш бўйича лойиҳа-қидирув ишлари олиб борилмоқда.

Хулоса.

1. Жаҳон энергетика тизимларида энергияни сақлаш усуллари таҳлил қилиниб, асосий техник (ишлаш муддати, энергияни сақлаш муддати, цикллар сони) ва иқтисодий кўрсаткичлар (капитал харажатлар ва энергияни тўплашнинг меъёрлаштирилган таннарни) бўйича энг қулай усул гидротўплаш электр станцияларидан фойдаланиш эканлиги аниқланди.

2. Жаҳонда энергия тўплаш қурилмаларидан фойдаланишни таҳлил қилиш натижалари шуни кўрсатадики, қисқа муддатли энергияни сақлаш (бир неча сония, дақиқадан 4 соатгача) кўпинча литий-ионли аккумулятор қурилмалари томонидан амалга оширилади, бунда уларнинг асосий вазифаси электр токи частотасининг меъёрий қийматларини таъминлаш ва захира қувватининг бир қисмини яратиш ҳисобланади. Ўрта муддатли (5...10 соат) энергияни тўплаш учун кўп ҳолларда гидротўплаш электр станцияларидан фойдаланилади, бунда уларнинг асосий вазифаси кунлик энергия юкламасини барқарорлаштириш ва захира қувватини яратиш ҳисобланади.

3. Дунёнинг етакчи олимлари ва илмий марказларининг тавсияларига кўра кунлик энергия ишлаб чиқаришни барқарорлаштириш орқали энергия тизимининг оптимал ва ишончли ишлашини ташкил этиш учун ГТЭСларнинг улуши барча электр станциялар ўрнатилган қувватининг 10...12% ига тенг бўлиши керак, шуни ҳисобга олган ҳолда Ўзбекистон Республикасида 2030 йилга режалаштирилган 29...30 ГВт энергия ишлаб чиқариш қувватига мос ҳолда қуввати камида 2,9...3,0 ГВт бўлган гидротўплаш электр станциялари яратилиши керак.

Фойдаланилган манбалар:

1. Nelson Nsitem. Energy Storage. Bloomberg NEF. April, 2024. <https://about.bnef.com/blog/global-energy-storage-market-records-biggest-jump-yet/>
2. Tristan Rayner. Energy storage installations rise 61% this year. <https://www.pv-magazine.com/2024/08/15/energy-storage-installations-rise-61-this-year/>
3. Commission staff working document Energy Storage - Underpinning a decarbonised and secure EU energy system. https://energy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/SWD_2023_57_1_EN_document_travail_service_part1_v6.pdf
4. Неавномерность графика нагрузки. <http://engineeringssystem.ru/expluataciya-aes/neravnomernost-grafika.php>
5. Hydropower Special Market Report. Analysis and forecast to 2030. <https://iea.blob.core.windows.net/assets/83ff8935-62dd-4150-80a8-c5001b740e21/HydropowerSpecialMarketReport.pdf>
6. Энергетика. Развитие теплоэнергетики и гидроэнергетики (кн. 3). История, настоящее и будущее. Под ред. Плачковой С.Г., Плачкова. И.В. <http://energetika.in.ua/ru/books/book-3/part-2/section-3/3-1>
7. Васильев Ю.С., Претро Г.А. Гидроаккумулирующие электростанции / Учебное пособие. – ЛПИ. 1984. – 76 с.
8. Зубарев В.В. Аккумулирующие электростанции и их использование в энергосистемах. – М.: «Информэнерго», сер.4, вып.4, 1986. – с.34-38.
9. New pumped-storage capacity in China is helping to integrate growing wind and solar power . Today in Energy. U.S. Energy Information Administration. 2024. <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=57360&src=email>
10. Vilayanur Viswanathan, Kendall Mongird, Ryan Franks, Xiaolin Li, Vincent Sprenkle. Energy Storage Grand Challenge Cost and Performance Assessment 2022. Pacific Northwest National Laboratory. <https://www.pnnl.gov/sites/default/files/media/file/ESGC%20Cost%20Performance%20Report%202022%20PNNL-33283.pdf>

11. Pumped Storage Hydropower. The world's oldest battery. International Hydropower Association (IHA). https://www.esmap.org/sites/default/files/ESP/WB_PSH_16Jun22.pdf.
12. Mongird, K., V. Viswanathan, J. Alam, C. Vartanian, V. Sprenkle, and R. Baxter. 2020. 2020 Grid Energy Storage Technology Cost and Performance Assessment, Technical Report DOE/PA-0204. Produced by Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) for U.S. Department of Energy's Energy Storage Grand Challenge (ESGC) initiative. <https://www.pnnl.gov/sites/default/files/media/file/Final%20-%20ESGC%20Cost%20Performance%20Report%2012-11-2020.pdf>.
13. 2024 World Hydropower Outlook. <https://www.hydropower.org/publications/2024-world-hydropower-outlook>.
14. Renewables 2024 global status report energy systems and infrastructure. https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr2024_SYSTEMS_module.pdf.
15. Mostafa H. Mostafa, Shady H.E. Abdel Aleem, Samia G. Ali, Ziad Ali, Almoataz Y. Abdelaziz. Techno-economic assessment of energy storage systems using annualized life cycle cost of storage (LCCOS) and levelized cost of energy (LCOE) metrics. Journal of Energy Storage Volume 29, June 2020, 101345. <https://doi.org/10.1016/j.est.2020.101345>.
16. Christian Bussar et al. Optimal allocation and capacity of energy storage systems in a future European power system with 100% renewable energy generation. 8th International Renewable Energy Storage Conference and Exhibition, IRES 2013. Energy Procedia 46 (2014) 40 – 47. www.sciencedirect.com. doi: 10.1016/j.egypro.2014.01.156.
17. Электричество и аккумулярование энергии. Компания DS New Energy г. Ханчжоу, Китай, 2023. <https://ru.dsisolar.com/info/electricity-and-energy-storage-80681909.html>
18. Концепция обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 2020-2030 годы». <https://minenergy.uz/ru/lists/view/77>
19. Синюгин В.Ю., Магрук В.И., Родионов В.Г. Гидроаккумулирующие электростанции в современной электроэнергетике / – М.: ЭНАС, 2008. – 352 с.
20. Гидроаккумулирующие электростанции / Под. ред. Л.Б. Шейнмана. – М.: Энергия, 1978. – 184 с.
21. Brandi A. Antal. Pumped Storage Hydropower: A Technical Review. – B.S., University of Colorado, 2014. – p. 84.
22. István Tàczí. Pumped Storage Hydroelectric Power Plants: Issues and Applications, Energy Regulators Regional Association. – Budapest, Hungary, 2016. – p. 11.